

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЛИЦЕНЗИЯЛАШ ВА ХАБАРДОР ҚИЛИШ ТАРТИБИДАГИ НАЗОРАТ ВАКОЛАТЛАРИ ВА УЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Насиллоев Абдулло Аббор ўғли
ИИВ Академияси Маъмурий ҳуқуқ
кафедраси катта ўқитувчиси
abdullonasilloev@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14511685>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасида ички ишлар органларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари таҳлил қилиниб, уларнинг лицензиялаш ҳамда хабардор қилиш тартибида амалга ошириладиган фаолиятлар устидан назорат қилиш ваколатлари ёритилган. Хусусан, умумий овқатланиш корхоналари ва кўнгилочар объектларнинг тунги вақтдаги фаолиятига қўйиладиган талаб ва шартлар, шу жумладан, видеокузатув тизимлари, ёнғин хавфсизлиги чоралари, шовқин даражасини назорат қилиш каби жиҳатлар бўйича ички ишлар органларининг текширув ва назорат қилиш ваколатларини аниқ белгилаш зарурлиги асослантилган. Мақолада амалдаги нормалар ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга мурожаат қилинган бўлиб, қонуннинг таклиф этилган таҳрири орқали ҳуқуқий тизимни такомиллаштиришга доир тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: ички ишлар органлари, лицензиялаш, хабардор қилиш тартиби, кўнгилочар объектлар, видеокузатув тизими, ҳуқуқий нормалар.

Дунёда ички ишлар (полиция) органларининг ҳуқуқий ҳимоясини белгиловчи, хусусан, уларнинг фуқаролар билан давлат бошқарувига оид маъмурий-ҳуқуқий муносабатлардаги ваколатларини тартибга солиш ва қонун нормаларини такомиллаштириш борасида изланишлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикасида ҳам ички ишлар органлари фаолиятини тартибга солишга хизмат қилувчи бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Жумладан, сўнгги йилларда ички ишлар органлари фаолиятини самарали ташкил этишга қаратилган 13 та қонун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 9 та фармони, 40 та қарори ва 3 та фармойиши, 115 та Ҳукумат қарорлари, 167 та идоралараро ҳужжатлар қабул қилинди.

Ички ишлар органлари ходимлари ҳуқуқ ва мажбуриятларини, шунингдек, уларнинг ваколат доирасини тартибга солиш мақсадида энг муҳим ҳуқуқий ҳужжат бу албатта Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ЎРҚ–407-сон қонунидир. Ушбу қонуннинг 10-моддасида ички ишлар органи ходимининг ўз ваколатлари доирасида қўйилган қонуний талабларини, шу жумладан қонунга риоя этиш, ҳужжатларни, текширувлар материалларини ва бошқа маълумотларни тақдим этиш, мутахассис ажратиш, ички ишлар органига келиш ҳамда аниқланган қонунбузарликлар хусусида тушунтиришлар бериш тўғрисидаги, қоидабузарликларни, шунингдек уларнинг сабабларини ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни бартараф этиш ҳақидаги қонуний талабларини барча

давлат органлари, бошқа ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар томонидан бажарилиши мажбурийлиги кўрсатиб ўтилган [1].

Шунингдек ушбу қонуннинг 17-моддасида ички ишлар органларнинг ўз ваколатлари доирасида (*қонунда 41 та ҳуқуқ келтирилган бўлиб, ички ишлар органлари қонунчиликка мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкинлиги белгилаб қўйилган.*) амалга оширишлари мумкин бўлган ҳуқуқлари белгиланган бўлиб, ички ишлар органи ходими мазкур ҳуқуқларидан фойдаланган ҳолда жисмоний шахсларга ўзининг қонуний талабларини қўйиши ва ушбу шахслар томонидан мазкур талаблар бажарилмаган тақдирда улар ҳуқуқбузар сифатида Ўз.Рес.МЖТКнинг 194-моддасига асосан жавобгарликка тортилиши мумкин. Масалан “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуннинг 17-моддасининг 4-қисмига кўра ички ишлар органлари ходимлари агар терговга қадар ва тергов ҳаракатларини, тезкор-қидирув ва қидирув тадбирларини ўтказиш, жиноят, маъмурий ҳуқуқбузарлик, ҳодиса ҳолатларини ҳужжатлаштириш ёки жиноят, маъмурий ҳуқуқбузарлик изларини, ҳодиса ҳолатларини сақлаб қолиш учун зарур бўлса, фуқаролардан жиноят, маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилган жойни, ҳодиса жойини тарқ этишни талаб қилиш ҳуқуқига эга. Мазкур талаб бажарилмаган тақдирда эса Ўз.Рес. МЖТКнинг 194-моддасида айнан ушбу хатти-ҳаракатни содир этиш маъмурий жавобгарликни келтириб чиқариши кўрсатиб ўтилмаган бўлсада, мазкур ҳолат модданинг диспозиция қисмида келтирилган ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларига бошқача тарзда бўйсунмаслик сифатида баҳоланади.

Шу ўринда алоҳида таъкидлашимиз лозимки, мазкур нормада ички ишлар органлари ходимлари қонунчиликка мувофиқ бошқа ҳуқуқ ва мажбуриятларга ҳам эга бўлишлари мумкинлиги белгиланган бўлсада, айрим ҳолатларда уларнинг ҳуқуқ ва ваколатлари доирасини мазкур нормада алоҳида белгилаш лозимдир.

Мисол учун, “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуннинг 17-моддасининг биринчи қисмининг ўттиз тўққизинчи хатбошисида ички ишлар органларининг ҳуқуқи сифатида “лицензиялашни ва рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатларни беришни амалга ошириш, қонунчиликка мувофиқ лицензия талаблари ҳамда шартларига риоя этилишига доир текширувлар ўтказиш” келтириб ўтилган. Бироқ, ички ишлар органлари нафақат лицензия талаблари ва шартларига риоя этилишига доир текширувларни ўтказиш, балки 2021 йил 14 юлдаги “Лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомиллари тўғрисида”ги қонунининг 3-иловасининг 17-бандига мувофиқ [2] ички ишлар органлари умумий овқатланиш корхоналари ва кўнгилочар объектларнинг тунги вақтда фаолият юритишни бошлаганлиги тўғрисида хабарнома юборилганда ушбу хабарномани тасдиқловчи, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 25 февралдаги 88-сонли қарори билан тасдиқланган “Фаолиятни бошлаш ёки тугатиш учун ваколатли органни хабардор этиш тартиби тўғрисидаги ягона низом”нинг 25-иловасида келтирилган “Умумий овқатланиш корхоналари ва кўнгилочар объектларнинг тунги вақтда фаолият юритиш фаолиятининг паспорти”да хабардор қилиш тартибида амалга ошириладиган фаолиятнинг талаблари ва шартлари сифатида қуйидагилар:

1) «Хавфсиз шаҳар» концепцияси доирасида умумий овқатланиш корхоналари ва кўнгилочар объектларнинг ички қисмида, шу жумладан, хизмат кўрсатиш хоналари, кириш ва чиқиш жойларига тасвирни камида ўн беш кун давомида сақлаш имконини берувчи видеокузатув тизими мавжуд бўлиши;

2) биноларнинг ён-атрофи, автотураргоҳ ва уларга тегишли бошқа ҳудудларни етарли даражада (камида 10 метр масофада) ёритиш;

3) бинода шовқиннинг рухсат этиладиган шовқин меъёрларига қўйиладиган санитария қоидалари ва нормаларидан ошмаслигини таъминлаш, шу жумладан, объектларни тўлиқ товуш ўтказмайдиган этиб жиҳозлаш ёки тунги вақтда мусиқа ва товуш кучайтиргич асбоб-ускуналаридан фойдаланмаслик;

4) ёнғин ўчириш воситалари ҳамда биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш учун зарур дори воситалари ва тиббий буюмлар тўплами солинган тиббий ёрдам қутичалари билан таъминлаш;

5) бинонинг барча учун кўринарли жойларига ёнғин ва бошқа фавқулодда (тезкор) вазиятлар юз берган тақдирда ҳаракатланиш ва фуқароларни эвакуация қилиш чизмаси ҳамда тезкор ва қутқарув хизматларининг телефон рақамлари кўрсатилган маълумотларни ўрнатиш;

6) кўнгилочар объектда сутканинг тунги вақтида хавфсизликни назорат қилиш учун масъул навбатчи ходим (ходимлар) тайинлаш каби талаблар белгиланган бўлиб, ушбу талаблар ва шартларни текшириш ва назорат қилиш қилиш ҳам айнан ички ишлар органларининг ваколати ҳисобланади [3].

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуннинг 17-моддасининг биринчи қисмининг ўттиз тўққизинчи хатбошисини қуйидаги таҳрирда баён этиш мақсадга мувофиқдир:

“лицензиялашни ва рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатларни беришни амалга ошириш, қонунчиликка мувофиқ лицензия ва хабардор қилиш тартибида амалга ошириладиган фаолиятнинг талаблари ҳамда шартларига риоя этилишига доир текширувлар ўтказиш”.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуннинг 10,17-моддалари // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/3027843> (мурожаат вақти: 17.12.2024).
2. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 14 юлдаги “Лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомиллари тўғрисида”ги қонунининг <https://lex.uz/docs/5511879> (мурожаат вақти: 17.12.2024).
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 25.02.2022 йилдаги “Фаолиятни бошлаш ёки тугатиш учун ваколатли органни хабардор қилиш тартиби тўғрисидаги ягона низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 88-сон қарори // Электрон манба: <https://lex.uz/uz/docs/5877863> (мурожаат вақти: 17.12.2024).